

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.133.1

© 2023 Т. Н. Глоба

СТРУКТУРНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ДИАЛОГА

В статье исследованы структурно-коммуникативные особенности построения диалогов на материале новелл французских авторов: рассмотрены различные подходы к понятию диалога; представлена типология основных видов французского диалога; обозначены функции диалога в художественном произведении; рассмотрены составляющие коммуникативно-прагматической структуры французского диалога; выявлены типы диалогов по коммуникативной установке и характеру взаимодействия участников коммуникации; охарактеризованы основные типы интенции в диалогах французских авторов.

Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, иллокутивный акт, речевой акт, реплика, высказывание, коммуникация, интенция.

© 2023 T. N. Globa

STRUCTURAL AND COMMUNICATIVE FEATURES OF FRENCH DIALOGUE CONSTRUCTING

The article examines the structural and communicative features of dialogues construction in the novels of French authors: various approaches to the concept of dialogue are considered; the typology of the main types of French dialogue is presented; the functions of dialogue in a work of fiction are designated; the components of the communicative and pragmatic structure of the French dialogue are considered; the types of dialogues on the communicative attitude and the nature of interaction of communication participants are identified; the main types of intention in the dialogues of French authors are characterized.

Key words: dialogue, dialogic speech, illocutionary act, speech act, remark, utterance, communication, intention.

Ситуация употребления языка – это прежде всего ситуация речевой интеракции. Основным условием речевого взаимодействия является наличие минимум двух говорящих. Только диалогическая речь самым полным образом реализует специфику человеческого общения как обмена действиями, как социальную интеракцию или же цепь таких интеракций. Наибольшее значение в диалогическом тексте имеет его коммуникативная направленность, адресация, то есть обращение высказывания конкретного говорящего конкретному слушающему.

Теория диалога в исследовании рассматривается на основе научных трудов В. И. Максимова, Н. Д. Арутюновой, Ю. Н. Антоновой, Ю. С. Пановой, В. А. Афиногеновой, вместе с тем, диалоги изучаются с использованием понятий теории речевой коммуникации

как коммуникативного процесса. Диалогическая составляющая литературного произведения в данной работе исследуется в связи со стилистической установкой автора, содержащей в себе проблему отношения автора к героям, реализацию авторских интенций через анализ диалогической речи персонажей.

На современном этапе развития лингвистика уделяет большое внимание изучению прагматического аспекта языка («язык в действии») и, особенно, разработке теории диалога как коммуникативной деятельности. Теоретический фундамент для исследований диалогической речи в отечественной лингвистике был заложен в 20-х годах XX века в работах Л. П. Якубинского «О диалогической речи» [Якубинский, 1986], Л. В. Щербы «Языковая система и речевая деятельность» [Щерба, 2004], В. В. Виноградова «О теории художественной речи», М. М. Бахтина «Проблема речевых жанров» [Бахтин, 1986], в которых исследуются теоретические вопросы диалога на материале русского языка, а также в зарубежной лингвистике теория диалога рассматривается в трудах Дж. Р. Сёрля «Что такое речевой акт?» [Сёрл, 2010] на материале английского языка; в трудах К. Кербрата-Ореккьони «Les actes de langage dans le discours» [Kerbrat-Orecchioni, 2008], Ж. Мёшлер «Pragmatique conversationnelle et pragmatique de la pertinence» [Moeschler, 1988] на материале французского языка.

Актуальность представленной работы состоит в комплексном анализе структурно-коммуникативного аспекта лингвистических особенностей построения французского диалога в художественном тексте с точки зрения коммуникативных свойств и теории интеракции, а также в определении особенностей типологии диалогов в произведениях отдельно взятых французских авторов.

Предметом исследования обозначены структурно-функциональная организация и коммуникативные особенности построения реплик французского диалога.

Целью исследования является анализ компонентов коммуникативных структур диалогов, а также выявление моделей построения диалогов на материале новелл французских авторов.

В соответствии с целью и предметом данного исследования были поставлены следующие **задачи**:

- 1) определить сущность диалога как коммуникативной деятельности;
- 2) обозначить функции французского диалога в художественном произведении;
- 3) рассмотреть составляющие коммуникативно-прагматической структуры диалога;
- 4) выявить типы диалогов и на основе методологического анализа типов диалога составить классификацию с точки зрения коммуникативных установок и характера

взаимодействия участников на материале новелл французских авторов;

5) выявить и охарактеризовать типы диалогической интенции в новеллах французских авторов.

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие **методы** и приёмы лингвистического анализа:

1) описательный метод, который позволил комплексно представить полученные результаты исследования;

2) метод компонентного анализа, при помощи которого описывалась структура и осуществлялась классификация отобранных языковых единиц;

3) метод количественного подсчета полученных в ходе исследования данных позволил определить продуктивность исследуемых единиц и проиллюстрировать основные положения и выводы;

4) метод интен-анализа интеракции, который предусматривал интерпретацию устремлений собеседников диалогов и осуществлялся путем анализа ответных реплик партнера.

Источником практического материала исследования послужили французские тексты следующих новелл А. Моруа: «Карьера» [Maurois, 2010], «Ты великая актриса» [Maurois, 2010], «Добрый вечер, милочка» [Maurois, 2010], «Отель Танатос» [Maurois, 2010], «Проклятие золотого тельца» [Maurois, 2010], «Завещание» [Maurois, 2010], «Собор» [Maurois, 2010], «Рождение мастера» [Maurois, 2010], «В новую школу» [Maurois, 2010], «Возвращение заключенного» [Maurois, 2010], «Ангел-хранитель» [Maurois, 2010]; новелл П. Мэриме: «Кармен» [Mérimée, 1976], «Партия в триктрак» [Mérimée, 1976], «Венера Ильская» [Mérimée, 1976], «Этрусская ваза» [Mérimée, 1976], «Маттео Фальконе» [Mérimée, 1976]; новеллы А. Вюрмсера «Жюльен распахнул окно» [Nouvelle française du XXe siècle, 1976]; М. Дрюона «Рыцарь» [Nouvelle française du XXe siècle, 1976]; Б. Виана «Чем опасны классики» [Nouvelle française du XXe siècle, 1976]; Д. Буланже «Подпись» [Nouvelle française du XXe siècle, 1976]; Б. Клавеля «Человек в кожаном пальто» [Nouvelle française du XXe siècle, 1976]. В результате проведенного исследования было проанализировано 1400 реплик, которые составляют 232 диалога в 21 новелле французских авторов.

Проблема изучения диалога становится одной из основных сфер интереса современной лингвистики в связи с расширением содержания понятия «диалог» и трудностью его делимитации. Диалог рассматривается не только как «языковой материал и средство речевого общения, но и как процесс и результат речевого общения, коммуникативная сущность высказываний и отношения между ними в тексте, формы и

жанры речевой деятельности» [Лагутин, 1991: 3]. В широком контекстуальном поле проблема диалога исследуется в концепции от всеобщности диалога – диалога культур до диалога человека с самим собой – диалога внутреннего [Александров, 2014: 1]. Из всех видов речевого общения диалог наиболее распространенная его форма, которая «затрагивает все сферы жизни, все уровни взаимоотношений людей от межличностных до международных» [Сёрл, 2010: 3].

В ходе исследования выявлено, что базовыми видами иллокутивных актов являются: информативы, директивы (и/или интеррогативы), экспрессивы, декларативы и комиссивы [Сусов, 1980: 24]. В ходе анализа реплик диалогов французских авторов было доказано преобладание в них речевых актов (далее РА) информативов – как метода сообщения, осуждения, прогнозирования, которые имеют своей целью зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения [Kerbrat-Orecchioni, 2005: 39], данные РА выявлены в 503 случаях (что составляет 36% от общего количества эмпирического материала); РА-экспрессивы имеют разные эмоциональные оттенки: скрытого императива для достижения цели говорящего, явного сожаления или даже скрытой агрессии, исследованы на материале 419 реплик (30%); РА-интеррогативы (имеют иллокутивной целью получение информации) были выявлены в 280 случаях (20%); РА-директивы (иллокутивная цель – добиться выполнения определенных действий от собеседника) обнаружены в 140 репликах (10%). Внутри речевых актов интеррогативов и директивов Ю. С. Панова выделяет также этикетные РА, которые часто сопровождают, как просьбу, так и приказ, если необходимо смягчить их иллокутивную силу согласно принципу вежливости [Панова, 2011: 73], в анализируемых новеллах данный вид РА выявлен в 58 случаях (4%).

Более подробно рассмотрим вышеперечисленные речевые акты на примере диалогов из новеллы А. Моруа «Le retour du prisonnier», а именно на примере следующей реплики-стимула: – *Parce qu'elle est jolie, parce qu'elle était seule, parce qu'il y a tant d'autres hommes ...* [Maurois, 2010: 150] – «Потому что она красива, потому что она была одна, а вокруг столько мужчин ...». Данная реплика относится к информативному РА, в котором сообщается информация о параметрах характера объекта обсуждения – супруги одного из коммуникантов.

В новелле П. Мэриме «La partie du trictrac» экспрессивный РА представлен в виде обмена эмоциональными репликами между героями:

– *Non, ma pauvre enfant, dit-il en la repoussant avec douceur, il faut absolument que je me tue. Je souffre trop, je ne puis résister à la douleur que je sens là* (реплика 1) – «Нет, мое

бедное дитя, сказал он, нежно отталкивая ее, мне совершенно необходимо покончить с собой. Мне слишком больно, я не могу сопротивляться боли, которую чувствую’.

– *Eh bien, si tu veux mourir, Roger, je mourrai avec toi! Sans toi, que m’importe la vie! J’ai du courage, j’ai tiré des fusils; je me tuerai tout comme un autre. D’abord, moi qui ai joué la tragédie, j’en ai l’habitude* (реплика 2) ‘– Что ж, если ты хочешь умереть, Роже, я умру вместе с тобой! Без тебя какая мне разница, какая у меня жизнь! Мне хватит мужества, я стреляла из ружья; я убью себя так же, как и любого другого. К тому же, я, сыгравшая трагедию, привыкла к этому’ [Mérimée, 1976: 158]. В реплике 1 у героя преобладает эмоция сожаления и вины «*Je souffre trop*», так как он обманом выиграл деньги, что повлекло за собой смерть его партнера по игре. И эта вина и муки совести заставляют его желать смерти «... *il faut absolument que je me tue*». У героини (реплика 2) преобладают эмоции решимости и порывистости, так как она до этого обвиняя Роже, сейчас хочет уйти вместе с ним: «*Sans toi, que m’importe la vie!*». Однако финальная реплика разрушает эту интенцию и придает фразе другой оттенок – оттенок комичности, поскольку героиня словно играет роль, а не действительно намеревается умереть вместе с Роже: «*D’abord, moi qui ai joué la tragédie, j’en ai l’habitude*». Таким образом, в представленных примерах, речевые акты экспрессивы имеют разные эмоциональные оттенки: скрытого императива для достижения своей цели, явного сожаления и даже скрытой агрессии, что подтверждает гипотезу о полиинтенциональности реплик в новеллах французских авторов.

РА-директивы можно проиллюстрировать на примере диалога из новеллы А. Моруа «*La rentrée*»:

– *N’emploie pas des mots que tu ne comprends pas ... Comment est-elle, cette Mme Dujarrique?* [Maurois, 2010: 165] ‘– Не употребляй слов, которых не понимаешь ... Какая она, эта мадам Дюжаррик?’.

Реплика принадлежит отцу мальчика, с которым происходит беседа. Первый речевой ход выражен директивным речевым актом, который содержит иллюкутивную цель – добиться выполнения действия «*N’emploie pas ...*». Второй речевой ход представлен интеррогативным актом.

Этикетный речевой акт является наименее репрезентированным в анализируемых новеллах. Проиллюстрируем его на примере реплики из диалога в новелле П. Мэриме «*Carmen*»:

– *Je crains que le cheval de Monsieur ne soit malade ; je voudrais que Monsieur le vît: peut-être saura-t-il ce qu’il faut lui faire* [Mérimée, 1976: 483] ‘– Я боюсь, что лошадь

господина больна; я бы хотел, чтобы господин увидел это: возможно, он сможет с этим что-нибудь сделать’.

Так как эта реплика относится к этикетному РА, она используется в данном случае для смягчения коммуникативного намерения говорящего с целью пригласить главного героя на беседу. Формулу этикетного речевого оборота использует слуга-проводник, что в некотором смысле нарушает иерархическую модель РА, где вышестоящий по положению обращается к нижестоящему. Здесь этикетный РА выражен с помощью эксплицитного оборота вежливости «... *je voudrais que ...*»

Композиционно-смысловая функциональная структура диалогов в большинстве случаев включает все компоненты: зачин, основную часть или ядро и завершение или концовку согласно классификации В. И. Максимова [Максимов, 2000: 18]. Полная структура диалога выявлена в 187 из 232 анализируемых диалогов, что составляет 81% от общего числа. Следовательно, неполные диалоги, в которых отсутствует одна из смысловых частей являются нетипичными для новелл французских авторов. Зачины, или инициальные реплики, диалогов, выступающие в качестве установления контакта между коммуникантами, а также выполняющие информативную функцию ввода читателя в смысловое содержание сюжета, являются типичными для новелл французских авторов. Позиция инициальной реплики диалога, выполняющей в равной степени активную и нейтральную функции, находится как в зачине диалога, который начинает саму новеллу, так и после авторского повествования. Зачин диалога в форме вопроса является преобладающим и выявлен в 99 диалогах (43%). Финальная реплика чаще всего позволяет установить закономерность окончания диалога исключительно в конкретной коммуникативной ситуации, то есть остается без ответа [Kerbrat-Orecchioni, 2008: 136]. В некоторых случаях финальная реплика выполняет активную функцию по отношению к концовке самой новеллы и завершает ее. Финальная реплика в форме сообщения информации является преобладающей и выявлена в 175 диалогах, что составляет 75% от общего числа.

Функцию инициальной реплики в форме вопроса проанализируем на примере фрагмента диалога из новеллы А. Моруа «Le testament»:

– *Eh bien? demanda-t-elle. Que dis-tu de ces gens-là?* [Maurois, 2010: 127] ‘– Ну что ж? – спросила она. Что ты скажешь об этих людях?’ Зачин диалога является инициальной репликой, выраженная в форме интеррогатива. В этом примере инициальная реплика выполняет также функцию установления речевого контакта только в конкретных условиях, поскольку отсутствие формул вежливости в начале разговора присуще собеседникам, состоящим в близких отношениях, в данном случае брачных.

Финальную реплику как способ сообщения информации проиллюстрируем на примере диалога из новеллы Проспера Мэриме «Mateo Falcone»:

– *Dans le ravin. Je vais l'enterrer. Il est mort en chrétien; je lui ferai chanter une messe. Qu'on dise à mon gendre Tiodoro Bianchi de venir demeurer avec nous* [Mérimée, 1976: 48]
‘– В овраге. Я собираюсь похоронить его. Он умер христианином; я закажу ему мессу. Пусть скажут моему зятю, Тиодору Бьянчи, чтобы он приехал и остался жить с нами’. В данной реплике, завершающей новеллу, Маттео Фальконе сообщает своей супруге о месте захоронения умершего сына. Финальная реплика не требует никакого ответа и представлена констатацией печального завершения новеллы.

В рамках коммуникативного аспекта также проведено исследование типов диалогов с точки зрения коммуникативных установок и характера взаимодействия участников; выявлены типы основных интенций и определены функции диалога в новеллах французских авторов. В результате типологического анализа диалогов в новеллах представляется возможным считать типичным для авторского стиля диалог-беседу, который представляет собой обмен мнениями в личностных интересах коммуникантов (63 диалога (27%)), а также диалог-беседу, как обмен мнениями по каким-либо вопросам (61 диалог (26%)). Такие количественные показатели обусловлены характером диалога-беседы как обмена мнениями в целом, где различаются лишь направления модальности.

Наиболее используемый в новеллах тип диалога-беседы как обмен мнениями в личностных интересах носит модально-убедительный характер, а в репликах преобладает утвердительно восклицательный характер, например в новелле «Tu es une grande artiste»:

– *Bien... Je verrai Odette, mais je ne vous promets pas de plaider votre cause... Je l'exposerai, rien de plus!* (реплика 1) ‘– Хорошо ... Я увижу Одетту, но я не обещаю, что буду защищать вашу правоту ... Я объясню ей, не более того!’

– *Vous ne la combattrez pas? C'est tout ce que je vous demande ... Je vais faire appeler Odette, je vous laisserai seul avec elle et vous lui parlerez librement* (реплика 2) [Maurois, 2010: 48]. ‘– Вы не будете её переубеждать? Это всё, о чём я Вас прошу ... Я позову Одетту, оставлю вас наедине, и вы спокойно поговорите.’

В приведённом диалоге собеседники, Бертран и Робер Фабер, завершают разговор. Робер (реплика 2) убедил Бертрана поговорить с женой Фабера. На модальность диалога указывают некоторые ключевые слова и словосочетания, используемые автором в репликах «*C'est tout ce que je vous demande*», побудительный характер всех фраз сказанных Робером, а также согласие «*Bien*» Бертрана и общий утвердительный характер реплики 1.

В соответствии с типологией диалогов по характеру взаимодействия участников доминирует диалог-равенство – как форма общения (179 диалогов (77%)), при которой оба участника диалога ведут беседу, не направленную на достижение какого-либо совместного, конкретного результата, в чём и выражается его функция; иными словами, по стратегии ни один из участников не зависит от собеседника. Примером диалога-равенства, как преобладающего типа с точки зрения коммуникативных установок может служить диалог из новеллы Б. Виана «*Le danger des classiques*»:

– *Vous êtes tellement élégante aujourd'hui!* – *m'écriai-je, surpris de mon propre courage*
'– Вы сегодня так элегантны! – воскликнул я, удивляясь собственной смелости.'

– *Vous aimez ça, Bob?* '– Вам это нравится, Боб?'

– *Très* '– Очень.'

– *Je suis très contente, dit-elle d'un ton moqueur* [Balashov, Balashova, 1976: 467]
'– Я очень рада, – сказала она насмешливым тоном'.

Данный диалог представляет собой обмен комплиментами между двумя коллегами-сотрудниками научного института.

Констатируем, что при лингвистическом анализе особенностей диалога в литературном произведении проявляется его композиционная структура. Выбор авторов и типа художественных произведений обусловлен тем, что писатели именно в новеллах отводят диалогам ведущее место в структуре произведений, наделяя их большой функциональной нагрузкой, что обуславливается размером и литературной формой новеллы. В творчестве французских писателей диалоги доминируют, иногда полностью устраняя из текста авторскую речь. В произведениях такого типа авторский замысел распознается через анализ речи интенции персонажей путем восприятия содержательно-коммуникативной структуры диалогов. Таким образом, выявляется сущность авторского метода французских новеллистов – полная авторская непричастность.

В результате типологического анализа 232 диалогов из представленных новелл французских авторов с точки зрения коммуникативных установок было выявлено 142 диалога-беседы (61%), а также 90 диалогов-разговоров, что составляет 39% от общего количества выборки. Такие количественные показатели обусловлены характером диалога-беседы как обмена мнениями в целом, где различаются лишь направления модальности, и диалога-разговора, как обмена сведениями при передаче информации от одного участника коммуникации другому.

По характеру взаимодействия участников в анализируемых диалогах было выделено наличие типа диалога-равенства – 189 диалогов (81%), диалога-сотрудничества –

25 диалогов (11%), диалога-зависимости – 18 диалогов (8% от общего числа диалогов в новеллах французских авторов). Преобладание диалога-равенства, прежде всего, обусловлено художественной формой новеллы и сюжетной необходимостью, то есть выбор используемого типа диалога по характеру взаимодействия участников зависит исключительно от сюжета новеллы и используемых авторских средств для его воплощения.

В художественном произведении диалог прежде всего указывает на взаимодействие коммуникантов с помощью речи, а также является основой формирования коммуникативных связей между собеседниками [Moeschler, 1988: 67]. Специфика диалога в новеллах французских писателей заключается в наборе разнообразно сочетающихся речевых актов. Зачин диалога происходит в определенной инициальной реплике, которая привлекает внимание как других действующих персонажей, так и читателя. Ядро диалога часто имеет вопросно-ответную или повествовательную форму. Завершение диалога состоит из информативной, экспрессивной или интеррогативной финальной реплики, которая в 8 случаях из 21 завершают новеллу.

Зачин и основа диалога в новеллах максимально приближены к реальности с помощью приема «показа», когда авторские ремарки отсутствуют. Завершение диалога имеет эффект вспышки и обрывается в самый кульминационный момент.

Анализ диалогических текстов новелл французских авторов позволяет констатировать, что в 187 (81%) случаях диалоги формируют полную (зачин, основная часть (ядро), завершение), а в 45 (19%) случаях не полную (зачин, основная часть (ядро) или зачин, завершение) композиционно-смысловую части диалога.

Вербальная характеристика партнеров по коммуникации используется в зачине диалога в прологе новелл. Она вводит персонажей в сюжет новелл и представляет их читателю. Диалог демонстрирует ролевые отношения и выражает социальный статус собеседников. Специфика диалогов в новеллах французских авторов заключается в выборе речевых актов и их сочетаемости, вот почему финальные реплики диалогов настолько значимы.

Согласно анализу речевых актов диалогов (736 реплик-стимулов и 664 реплик-реакций), в новеллах французских авторов среди базовых видов иллокутивных актов в репликах-стимулах и в репликах-реакциях было установлено следующее соотношение речевых актов: РА-информативы – 503, РА-экспрессивы – 419, РА-интеррогативы – 280, РА-директивы – 140 случаев, этикетные РА – 58 реплик.

Преобладающий характер диалога-беседы как обмена мнениями и диалога-беседы как обмена сведениями в личностных интересах объясняется тонким психологизмом в

сюжетах французских новелл. В выборе сюжетов авторы по большей части останавливаются на специальных темах с межличностной проблематикой, дидактической направленностью и реализуют их в форме притчи.

Интенция реплики является основополагающей стороной речевого высказывания. Успешность реализации коммуникативного воздействия напрямую зависит от эффективности применяемых стратегий и тактик речевого поведения. Следует упомянуть, что речевое намерение отличается многоплановостью, так как общая интенция является одновременно проявлением нескольких отдельных, более мелких. В связи с этим цель имеет свойство меняться по ходу высказывания с внесением говорящим корректировок для воплощения стратегического замысла. Интенция представляет собой субъективный фактор речевого взаимодействия коммуникантов, который функционирует после осознания субъектом мотивов порождения речевой деятельности и позволяет прогнозировать его возможный результат. Вследствие этого разграничивают информативные, побудительные, эмоционально-оценочные и контактные интенции.

В анализируемых диалогах французских авторов в реализации коммуникативной стратегии преобладают эмоционально-оценочная интенция – 645 реплик (46%), также побудительная и информативная интенции – 336 реплик (24%) и 321 реплика (23%) соответственно. Наименее используемой была выявлена чистая контактная интенция как способ реализации коммуникативной интенции – 98 реплик (7%).

Диалог в художественном произведении – это прежде всего взаимодействие коммуникантов с помощью речи. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что диалог в новеллах французских авторов имеет характероформирующую, а также сюжетообразующую и сюжеторазвивающую функции. Специфика художественного диалога определяется эстетической функцией, которая представляет собой процесс художественно-образного мышления. С помощью диалога авторы создают цельный текст, в котором происходит завязка сюжета новеллы, формируются речевые портреты персонажей, которые отражают особенности их речевого поведения.

Перспектива дальнейшего изучения принципов оформления диалогов и их коммуникативных особенностей в художественном произведении может заключаться в анализе стилистических приемов, используемых автором для реализации коммуникативной интенции адресанта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Е. П. Проблема диалога в современном гуманитарном знании. // Вестник Таганрогского института управления и экономики. Таганрог. 2014. № 1. С. 52-57.

2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. Литературно-критические статьи. Москва, 1986. 472 с.
3. Лагутин В. И. Проблема анализа художественного диалога (к прагмалингвистической теории драмы). Кишинев: ШТИИИЦА, 1991. 97 с.
4. Максимов В. И. Русский язык и культура речи. Москва: Гардарики, 2000. 412 с.
5. Панова Ю. С. Структурно-коммуникативные особенности диалога в новеллах Андре Моруа: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Тула, 2011. 188 с.
6. Сёрл Дж. Р. Философия языка. 2-е изд. Москва: Едиториал, 2010. 208 с.
7. Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения. Калинин: КГУ, 1980. 51 с.
8. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Москва: Едиториал, 2004. 432 с.
9. Якубинский Л. П. О диалогической речи. Избранные работы. Москва, 1986. 58 с.
10. Kerbrat-Orecchioni C. *Le discours en interaction*. Paris: A. Collin, 2005. 365 p.
11. Kerbrat-Orecchioni C. *Les actes de langage dans le discours*. Paris: A. Collin, 2008. 200 p.
12. Moeschler J. *Pragmatique conversationnelle et pragmatique de la pertinence // Cahiers de linguistique française*. Genève, 1988. No. 11. P. 65-85.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Nouvelle française du XXe siècle. 1940 – 1970 / comp. V. Balashov, T. Balashova. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1976. 574 p.
2. Maurois A. *Une carrière et autres nouvelles*. Moskva: Radouga, 2010. 190 p.
3. Mérimée P. *Nouvelles*. 3^e Edition. Moskva: EDITION DU PROGRES, 1976. 616 p.

REFERENCES

1. Aleksandrov, E. P. (2014). Problema dialoga v sovremennom gumanitarnom znanii [The problem of dialogue in modern humanitarian knowledge]. In *Vestnik Taganrogskegogo instituta upravleniya i ekonomiki*. Taganrog. No. 1. Pp. 52-57. (In Russ.).
2. Bakhtin, M. M (1986). *Problema rechevykh zhanrov. Literaturno-kriticheskie stati* [The problem of speech genres. Literary and critical articles]. Moskva. (In Russ.).
3. Lagutin, V. I. (1991). *Problema analiza khudozhestvennogo dialoga (k pragmalingvisticheskoi teorii dramy)* [The problem of the analysis of artistic dialogue (to the pragmalinguistic theory of drama)]. Kishinev: ShTIINTsA. (In Russ.).
4. Maksimov, V. I. (2000). *Russkiy yazyk i kultura rechi* [Russian language and speech culture]. Moskva: Gardariki. (In Russ.).
5. Panova, Yu. S. (2011). *Strukturno-kommunikativnye osobennosti dialoga v novellakh Andre Morua* [Structural and communicative features of dialogue in Andre Mauroy's short stories]: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Tula. (In Russ.).
6. Serl, Dzh. R. (2010). *Filosofiya yazyka* [Philosophy of language]. 2nd ed. Moskva: Editorial. (In Russ.).
7. Susov, I. P. (1980). *Semantika i pragmatika predlozheniya* [Semantics and pragmatics of the sentence]. Kalinin: KGU. (In Russ.).
8. Shcherba, L. V. (2004). *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost* [Language system and speech activity]. Moskva: Editorial. (In Russ.).
9. Yakubinskiy, L. P. (1986). *O dialogicheskoy rechi. Izbrannye raboty* [About dialogical speech. Selected works]. Moskva. (In Russ.).
10. Kerbrat-Orecchioni, C. (2005). *Le discours en interaction*. Paris: A. Collin.
11. Kerbrat-Orecchioni, C. (2008) *Les actes de langage dans le discours*. Paris: A. Collin.
12. Moeschler, J. (1988). *Pragmatique conversationnelle et pragmatique de la pertinence*. In *Cahiers de linguistique française*. Genève. No. 11. Pp. 65-85.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Nouvelle française du XXe siècle. 1940 – 1970.* In V. Balashov, T. Balashova (comp.). Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1976.
2. Maurois, A. (2010). *Une carrière et autres nouvelles.* Moskva: Radouga.
3. Mérimée, P. (1976). *Nouvelles.* 3rd edition. Moskva: EDITION DU PROGRES.

Глоба Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры романской филологии (e-mail: t.n.globa@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Globa Tatyana N. – Candidate of Pedagogics, Associate Professor of Romance Philology Department (e-mail: t.n.globa@mail.ru), Federal State Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 16 августа 2023 г.